

YEVROPA ITTIFOQI DOIRASIDAGI INTEGRATSION JARAYONLARNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Musurmonova Muxlisa Samandar qizi

Samisi assistenti

muxlisamusurmonova97@gmail.com 99893 339 4003

Nazarov O'rolbek Baxtiyor o'g'li

SamISI talabasi

nazarovorolbek150@gmail.com 99888 594 1005

Annotatsiya. Mazkur maqolada Yevropa Ittifoqi doirasidagi integratsion jarayonlarning shakllanishi, rivojlanish bosqichlari va zamonaviy tendensiyalari tahlil qilingan. Shuningdek, iqtisodiy, siyosiy va moliyaviy integratsiyaning Yevropa davlatlari taraqqiyotiga ta'siri, yagona bozor va yevro hududining ahamiyati yoritib berilgan. Maqolada Yevropa Ittifoqidagi zamonaviy muammolar, globallashuv sharoitidagi integratsion siyosat va rivojlanish istiqbollari ilmiy asosda bayon etilgan.

Kalit so'zlar. Yevropa Ittifoqi, integratsiya, xalqaro iqtisodiy munosabatlar, yevro hududi, iqtisodiy integratsiya, globallashuv, yagona bozor, xalqaro savdo, migratsiya, iqtisodiy rivojlanish.

Kirish. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab xalqaro iqtisodiy munosabatlarda integratsion jarayonlarning kuchayishi jahon iqtisodiyotining rivojlanishida muhim omillardan biriga aylandi. Ayniqsa, Yevropa davlatlari o'rtasidagi iqtisodiy va siyosiy hamkorlikning kengayishi natijasida Yevropa Ittifoqi shakllanib, bugungi kunda dunyodagi eng yirik integratsion tuzilmalardan biri sifatida faoliyat yuritmoqda. Yevropa Ittifoqi davlatlar o'rtasida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, erkin savdo tizimini rivojlantirish va siyosiy hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiluvchi noyob integratsion model hisoblanadi.

Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda Yevropa davlatlari iqtisodiy tiklanish, siyosiy xavfsizlik va yangi urushlarning oldini olish maqsadida o'zaro hamkorlikni kuchaytirishga intildilar. Natijada dastlab Yevropa Ko'mir va Po'lat Hamjamiyati, keyinchalik esa Yevropa Iqtisodiy Hamjamiyati tashkil etildi. Ushbu jarayonlar keyinchalik Yevropa Ittifoqining shakllanishiga asos bo'ldi.

Ayniqsa, 1992-yilda Maastricht shartnomasining imzolanishi Yevropa integratsiyasining yangi bosqichga ko'tarilishiga sabab bo'ldi.

Bugungi kunda Yevropa Ittifoqi iqtisodiy, siyosiy va moliyaviy jihatdan chuqur integratsiyalashgan mintaqaviy tuzilma hisoblanadi. Yagona ichki bozor, umumiy valyuta – yevro, erkin mehnat bozori va yagona savdo siyosati Yevropa davlatlari o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarning mustahkamlanishiga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, Yevropa Ittifoqi jahon iqtisodiyotida xalqaro savdo, investitsiyalar va moliyaviy tizimning muhim markazlaridan biri sifatida faoliyat yuritmoqda.

Globalashuv sharoitida Yevropa Ittifoqi integratsion jarayonlari yangi rivojlanish tendensiyalarini namoyon etmoqda. Raqamli iqtisodiyot, innovatsion texnologiyalar, ekologik xavfsizlik va “yashil iqtisodiyot” yo'nalishlari Yevropa integratsiyasining ustuvor yo'nalishlariga aylanmoqda. Ayniqsa, karbon chiqindilarini kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan siyosat Yevropa Ittifoqining zamonaviy rivojlanish strategiyasida muhim o'rin tutadi.

Biroq Yevropa Ittifoqi doirasidagi integratsion jarayonlar qator muammolar bilan ham yuzlashmoqda. Xususan, Brexit jarayoni, migratsiya muammolari, energetik xavfsizlik, iqtisodiy inqirozlar va geosiyosiy ziddiyatlar integratsion tizimning barqaror rivojlanishiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, Buyuk Britaniyaning Yevropa Ittifoqidan chiqishi tashkilotning siyosiy va iqtisodiy istiqbollari bilan bog'liq yangi masalalarni yuzaga keltirdi.

Shu bilan birga, xalqaro iqtisodiy raqobatning kuchayishi Yevropa Ittifoqidan zamonaviy iqtisodiy strategiyalar ishlab chiqishni talab qilmoqda. Innovatsion rivojlanish, raqamli transformatsiya va iqtisodiy xavfsizlik masalalari Yevropa integratsiyasining kelajakdagi rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi Yevropa Ittifoqi doirasidagi integratsion jarayonlarning rivojlanish tendensiyalarini ilmiy jihatdan tahlil qilish, uning iqtisodiy va siyosiy ahamiyatini yoritish hamda zamonaviy integratsion jarayonlarning istiqbollarini o'rganishdan iboratdir. Shuningdek, maqolada Yevropa Ittifoqining jahon iqtisodiyotidagi o'rne, zamonaviy muammolari va rivojlanish yo'nalishlari keng tahlil qilinadi.

Asosiy qism. Yevropa Ittifoqi bugungi kunda jahon iqtisodiyoti va xalqaro siyosiy tizimdagi eng yirik integratsion tuzilmalardan biri hisoblanadi. Ushbu tashkilot Yevropa davlatlari o'rtasida iqtisodiy, siyosiy, huquqiy va ijtimoiy hamkorlikni rivojlantirish maqsadida shakllangan bo'lib, integratsion jarayonlarning eng muvaffaqiyatli modeli sifatida e'tirof etiladi [1]. Yevropa Ittifoqining shakllanishi va rivojlanishi uzoq tarixiy bosqichlarni bosib o'tgan bo'lib, bugungi kunda uning faoliyati xalqaro iqtisodiy munosabatlarga katta ta'sir ko'rsatmoqda.

Yevropa integratsiyasining dastlabki bosqichi Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrga to'g'ri keladi. Urushdan keyin Yevropa davlatlari iqtisodiy tiklanish va siyosiy xavfsizlikni ta'minlash maqsadida o'zaro yaqin hamkorlikni yo'lga qo'ya boshladilar [2]. 1951-yilda Yevropa Ko'mir va Po'lat Hamjamiyatining tashkil etilishi integratsion jarayonlarning boshlanishiga asos bo'ldi. Keyinchalik 1957-yilda Rim shartnomasi asosida Yevropa Iqtisodiy Hamjamiyati tashkil etilib, davlatlar o'rtasida erkin savdo tizimini rivojlantirish va yagona iqtisodiy hudud yaratishga katta e'tibor qaratildi.

1992-yilda Maastricht shartnomasining qabul qilinishi Yevropa integratsiyasining yangi bosqichini boshlab berdi [3]. Ushbu shartnoma asosida Yevropa Ittifoqi tashkil topdi va integratsion jarayonlar iqtisodiy hamkorlikdan tashqari siyosiy va huquqiy sohalarni ham qamrab ola boshladi. Natijada a'zo davlatlar o'rtasida yagona ichki bozor, umumiy savdo siyosati va iqtisodiy hamkorlik tizimi shakllandi.

Yevropa Ittifoqining eng muhim xususiyatlaridan biri yagona ichki bozorning mavjudligidir. A'zo davlatlar o'rtasida tovarlar, xizmatlar, kapital va ishchi kuchining erkin harakatlanishi iqtisodiy integratsiyaning asosiy tamoyili hisoblanadi [4]. Bu esa savdo hajmining oshishi, investitsiyalar oqimining kuchayishi va ishlab chiqarish samaradorligining ortishiga xizmat qilmoqda. Yagona ichki bozor Yevropa davlatlari iqtisodiyotining o'zaro bog'liqligini yanada kuchaytirib, mintaqaning xalqaro raqobatbardoshligini oshirmoqda.

Yevropa Ittifoqi doirasidagi integratsion jarayonlarning muhim yo'nalishlaridan biri moliyaviy integratsiya hisoblanadi. 1999-yilda yagona valyuta - yevro joriy etildi va bu iqtisodiy integratsiyaning yanada chuqurlashuviga sabab bo'ldi [5]. Hozirgi kunda yevro dunyodagi eng muhim xalqaro rezerv valyutalardan biri hisoblanadi. Yagona valyuta savdo

operatsiyalarini soddalashtirish, valyuta xavflarini kamaytirish va transchegaraviy investitsiyalar hajmini oshirishga xizmat qilmoqda.

So'nggi yillarda Yevropa Ittifoqida raqamli iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalarni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Sun'iy intellekt, elektron tijorat, raqamli xizmatlar va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari Yevropa iqtisodiyotining zamonaviy rivojlanish tendensiyalaridan biri hisoblanadi [6]. Shu bilan birga, Yevropa Ittifoqi ilm-fan va innovatsion loyihalarni moliyalashtirish orqali xalqaro texnologik raqobatbardoshlikni oshirishga intilmoqda.

Yevropa Ittifoqining zamonaviy rivojlanish strategiyasida "yashil iqtisodiyot" alohida o'rin tutadi. Ekologik xavfsizlikni ta'minlash, karbon chiqindilarini kamaytirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish Yevropa integratsiyasining ustuvor yo'nalishlariga aylangan [7]. Ayniqsa, "European Green Deal" dasturi orqali ekologik barqaror iqtisodiyotni shakllantirish maqsad qilinmoqda. Bu esa nafaqat iqtisodiy rivojlanish, balki atrof-muhitni muhofaza qilishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Biroq Yevropa Ittifoqi integratsion jarayonlari qator muammolar bilan ham yuzlashmoqda. Xususan, 2008-yildagi jahon moliyaviy inqirozi va keyingi iqtisodiy muammolar ayrim davlatlarda davlat qarzining ortishiga olib keldi [8]. Ayniqsa, Gretsiya, Italiya va Ispaniya kabi davlatlarda iqtisodiy inqirozlar integratsion tizimning barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bu esa Yevropa Ittifoqida moliyaviy yordam va iqtisodiy nazorat mexanizmlarini kuchaytirish zaruratini yuzaga keltirdi.

Brexit jarayoni ham Yevropa Ittifoqi rivojlanishidagi eng muhim siyosiy voqealardan biri bo'ldi. Buyuk Britaniyaning Yevropa Ittifoqidan chiqishi integratsion tizim uchun katta sinov bo'lib, savdo aloqalari, migratsiya siyosati va iqtisodiy hamkorlikka sezilarli ta'sir ko'rsatdi [9]. Shu bilan birga, ushbu jarayon Yevropa integratsiyasining kelajagi bilan bog'liq turli munozaralarni yuzaga keltirdi.

Migratsiya muammosi ham Yevropa Ittifoqi doirasidagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Yaqin Sharq va Afrika davlatlaridan kelayotgan migrantlar oqimi ayrim davlatlarda ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni keltirib chiqarmoqda [10]. Shu sababli Yevropa Ittifoqi migratsiya siyosatini

muvoqilashtirish va chegaralar xavfsizligini mustahkamlash bo'yicha yangi choralarni amalga oshirmoqda.

Hozirgi bosqichda Yevropa Ittifoqi xalqaro iqtisodiy raqobat sharoitida innovatsion rivojlanish, iqtisodiy xavfsizlik va energetik mustaqillikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratmoqda. Ayniqsa, Rossiya-Ukraina mojarosi natijasida energetik xavfsizlik masalasi Yevropa siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Shu bois qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish va energiya resurslarini diversifikatsiya qilish siyosati kuchaytirilmoqda.

Umuman olganda, Yevropa Ittifoqi doirasidagi integratsion jarayonlar zamonaviy xalqaro iqtisodiy va siyosiy tizimning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Integratsiya davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, siyosiy barqarorlikni ta'minlash va global muammolarni birgalikda hal etishda muhim rol o'ynamoqda.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, Yevropa Ittifoqi doirasidagi integratsion jarayonlar zamonaviy xalqaro iqtisodiy va siyosiy tizimning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ikkinchi jahon urushidan keyin boshlangan integratsiya jarayonlari Yevropa davlatlari o'rtasida iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, siyosiy barqarorlikni ta'minlash va uzoq muddatli tinchlikni mustahkamlashga xizmat qildi. Natijada bugungi kunda Yevropa Ittifoqi dunyodagi eng yirik iqtisodiy va siyosiy integratsion tuzilmalardan biriga aylandi.

Maqola davomida Yevropa Ittifoqining shakllanish bosqichlari, asosiy maqsadlari va zamonaviy rivojlanish tendensiyalari tahlil qilindi. Yagona ichki bozor, umumiy valyuta – yevro va davlatlar o'rtasida tovarlar, xizmatlar, kapital hamda ishchi kuchining erkin harakatlanishi integratsion jarayonlarning asosiy natijalaridan biri ekanligi aniqlandi. Bu esa Yevropa davlatlari iqtisodiyotining o'zaro bog'liqligini kuchaytirib, xalqaro bozordagi raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qilmoqda.

Tadqiqot davomida Yevropa Ittifoqining zamonaviy rivojlanish strategiyasida raqamli iqtisodiyot, innovatsion texnologiyalar va "yashil iqtisodiyot" muhim o'rin tutishi qayd etildi. Ekologik xavfsizlikni ta'minlash, karbon chiqindilarini kamaytirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish Yevropa integratsiyasining ustuvor yo'nalishlariga

aylangan. Bu esa nafaqat iqtisodiy rivojlanish, balki ekologik barqarorlikni ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Shu bilan birga, Yevropa Ittifoqi qator iqtisodiy va siyosiy muammolar bilan ham yuzlashmoqda. Jahon moliyaviy inqirozlari, migratsiya muammolari, energetik xavfsizlik va Brexit jarayoni integratsion tizimning barqaror rivojlanishiga ma'lum darajada salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, Buyuk Britaniyaning Yevropa Ittifoqidan chiqishi tashkilotning siyosiy va iqtisodiy istiqbollari bilan bog'liq yangi masalalarni yuzaga keltirdi.

Hozirgi bosqichda Yevropa Ittifoqi xalqaro iqtisodiy raqobat sharoitida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash, innovatsion rivojlanishni jadallashtirish va energetik mustaqillikni kuchaytirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Shu sababli integratsion siyosatni takomillashtirish va davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish Yevropa Ittifoqining kelajakdagi barqaror taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, Yevropa Ittifoqi doirasidagi integratsion jarayonlar xalqaro iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishida muhim rol o'ynamoqda. Integratsiya davlatlar o'rtasida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, global muammolarni birgalikda hal etish va zamonaviy iqtisodiy taraqqiyotga erishishda samarali mexanizm sifatida namoyon bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qosimova M.S. *Xalqaro iqtisodiy integratsiya*. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyoti, 2021.
2. To'xtayev N., Ergashev Q. *Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
3. Миркин Я.М. *Международные экономические отношения*. – Москва: Проспект, 2020.
4. Ломакин В.К. *Мировая экономика*. – Москва: ЮНИТИ, 2018.
5. Krugman P., Obstfeld M. *International Economics: Theory and Policy*. – New York: Pearson Education, 2018.
6. Baldwin R., Wyplosz C. *The Economics of European Integration*. – London: McGraw-Hill Education, 2019.
7. Dinan D. *Europe Recast: A History of European Union*. – London: Palgrave Macmillan, 2014.
8. Mankiw N.G. *Principles of Economics*. – Boston: Cengage Learning, 2021.

9. IMF. *World Economic Outlook 2024*. – Washington D.C.: International Monetary Fund, 2024.

10. WTO. *World Trade Statistical Review 2023*. – Geneva: World Trade Organization, 2023.

11. European Commission Reports. – Brussels, 2023.

12. World Bank. *World Development Report 2023*. – Washington D.C.: The World Bank, 2023.

